

தமிழியழும் மனிதவளமேம்பாடும்

பன்னாட்டுக் கருதிதரங்கற

நாள் : 14-15 மார்ச் 2020

தொகுப்பாசிரியர்கள்

முனைவர் இரா. கருணாநிதி

முனைவர் கி. சிவகுமார்

Research Awardee முனைவர் சி. புவனேஸ்வரி

முனைவர் வெ. இராணி

தமிழ் உயராய்வுத்துறை

தீரு கொளஞ்சியப்பர் அரசு கலைக் கல்லூரி (நீலை-1)

விருத்தாசலம் - 606 001, கடலூர் மாவட்டம்

13. 'தேசம்மக்களால் ஆனது' கோட்பாட்டை வலியுறுத்திய மண் சுமந்த மேனியர் நாடகம் தேவநாயகம் தேவானந்த் 79
14. பாலைத் திணைக் காட்டும் வாழ்வியல் க. வீரத்தமிழன் 90
15. சங்க இலக்கியத்தில் அந்தி கு. சீனிவாசன் 97
16. சூடாமணி சிறுகதையில் பெண்ணியம் ரா. வனிதா 104
17. திருமந்திரத்தில் வாழ்வியல் நெறிமுறைகள்-ஓர் ஆய்வு ப.கார்த்திகேயன் & முனைவர் பா.கார்த்திகேயன் 111
18. இலக்கணத்தில் அடைய வேண்டிய மேம்பாடுகள் பா.பாக்கியலட்சுமி & முனைவர் மா. இராஜவேல் 119
19. இலக்கியம் காட்டும் நாட்டுப்புறவியல் க.வீரா & முனைவர் பா.கார்த்திகேயன் 126
20. கண்மணி குணசேகரனின் 'வந்தாரங்குடி' புதினம் காட்டும் கலைகள் ம. சபரிநாதன் 134
21. கம்பராமாயணமும் மனிதவளமும் மேம்பாடும் ப.கவிதா & சு. செந்தில்குமார் 142
22. திருவெம்பாவையும் இறைநெறியும் அ. இராஜேஷ் 150
23. சை.பீர் முகமது சிறுகதைகளில் மலேசியத்தமிழ்ப் பெண்களின் வாழ்வியல் கா. தர்மதுரை 157
24. புறத்திணையியலில் போர் மரபுகள் க. சண்முகம் 162
25. சோழர்கால இலக்கியங்கள் கூறும் மனித வள மேம்பாடு ரா. ச. சின்னப்பராஜ் & முனைவர். அ. பிரபாகரன் 168
26. நாலடியார் உணர்த்தும் மனித விழுமியங்கள் அ. திருஞானசம்பந்தன் 177
27. புறநானூற்றில் "இன்" சாரியை ப. செந்தமிழ் திலகம் 183

பாலைத் திணைக் காட்டும் வாழ்வியல்

க. வீரத்தமிழன்
முனைவர்பட்ட ஆய்வாளர்,
தமிழியல்துறை,
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்,
அண்ணாமலைநகர்-608002

முன்னுரை

பாலை என்பது பண்டைத் தமிழகத்தில் பண்பின் அடிப்படையில் பகுத்து அறியப்பட்ட ஐந்து வகைத் தமிழர் நிலத்திணைகளில் ஒன்றாகும். குறிஞ்சி, முல்லை ஆகிய நிலத்திணைகளுக்கு இடையிலமைந்த பாழ் நிலப்பகுதியே பாலை என்பர். அதாவது காடாகவுமில்லாமல், மலையாகவும் இல்லாமல் இரண்டும் கலந்து மருவியவும் வெப்ப மிகுதியால் திரிந்த சுரமும் சுரம் சார்ந்த இடமும் பாலை நிலமாகும். பாலை நிலத்தலைவர் காளை, விடலை என அழைக்கப்பட்டனர். பாலை நில மக்கள் மறவர் மற்றும் எயினர் எனப்பட்டனர். 'முல்லையும் குறிஞ்சியும் முறைமையில் திரிந்து நல்லியல்பு இழந்து நடுங்குதுயர் உறுத்துப் பாலை என்பதோர் படிவம் கொள்ளும்' - என்று சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது. இத்தகைய பாலைநிலத்தின் இயல்புகளையும் அதன்வழியாக காணகிடைக்கும் செய்திகளையும் இக்கட்டுரையின் வழி அறியலாம்.

பாலைத் திணைப் புலவர்கள்

ஐங்குறுநூறு, குறுந்தொகை, நற்றிணை, அகநானூறு, கலித்தொகை ஆகிய நூல்களில் பல பாடல்கள் பாலைத் திணையில் பாடப்பட்டுள்ளன. அகநானூற்றில் சரிபாதிப் பாடல்கள், அதாவது இருநூறு பாடல்கள் பாலைத் திணைப் பாடல்கள் ஆகும். ஐங்குறுநூற்றில் உள்ள நூறு பாலைப் பாடல்களையும் பாடியவர் ஓதலாந்தையார். கலித்தொகையில் உள்ள முப்பத்தைந்து பாலைப் பாடல்களையும் பாடியவர் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ. இவர் நற்றிணையில் பத்து, குறுந்தொகையில் பத்து, அகநானூற்றில் பன்னிரண்டு பாடல்களையும் பாடியுள்ளார். ஐயத்துக்கு இடமான ஒன்றிரண்டு போக இவர் பாடிய அனைத்துப் பாடல்களுமே பாலைத் திணையில் அமைந்தவை. இச்சிறப்புக் கருதித்தான் பாலை பாடிய என்ற அடைமொழியை இவர் பெற்றுள்ளார்.

அள்ளார் நன்முல்லை, உகாய்க்குடி கிழார், மதுரைச் சீத்தலைச் சாத்தன் போன்ற பல புலவர்கள் பாலைத் திணையில் பாடியுள்ளனர்.

ஓதலாந்தையார், பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ இருவரும் முறையே ஐங்குறுநூறு, கலித்தொகை நூல்களில் உள்ள அனைத்துப் பாலைத் திணைப் பாடல்களையும் பாடியுள்ளனர்.

பாலை நிலத்து மக்களின் ஒழுக்கம், பண்பு ஆகியவற்றை நோக்கும் போது பாலையின் சிறப்புகளாகக் குறிக்கப்படுவன பின்வருமாறு:

- (1) உடன்போக்கு
- (2) நற்றாய் வருந்துதல்
- (3) செவிலி மகளைத் தேடிச் செல்லல்
- (4) செலவு அழுங்குவித்தல்
- (5) தலைவியை ஆற்றுவித்தல்

இவை பாலைத் திணைக்கு உரிய சில அகவாழ்க்கை நிகழ்வுகள் ஆகும். கீழ் வருவன பாலைத் திணைக்கு உரிய புறவாழ்க்கை நிகழ்வுகள் ஆகும்.

- (1) வழிப்பறி
- (2) அறம் பாராட்டல்

காதலுடன் செல்லவிருக்கும் காதலியின் மகிழ்ச்சி

காதல் கொண்ட தலைவனும் தலைவியும் பிறர்க்குச் சொல்லாமல் ஊரை விட்டுச் சென்றுவிடுவது உடன்போக்கு எனப்படும். தலைவனுடன் தலைவி போவதால் இது உடன்போக்கு என்று சொல்லப்படுகிறது. உடன்போக்கு என்பதற்குக் களவுக் காதலர் கற்பு வாழ்க்கை மேற்கொள்ள ஊரை விட்டுச் செல்வது என்று பொருள் கொள்ளலாம். தலைவன் பொருள் ஈட்டிச் செல்கிறான். தன்னை அவன் பிரிகிறான் என்பதை உணர்ந்த தலைவி வருந்துகிறாள். தோழி தலைவனிடம் போய்த் 'தலைவியையும் உடன் அழைத்துச் செல்' என்கிறாள். அவன் அதற்குச் சரி என்கிறான். தோழி தலைவியிடம் இதனைச் சொல்லத் தொடங்குகிறாள்.

'தோழியே கேள் ! தலைவன் பொருள் ஈட்டிப் பிரிந்து போவான் என்ற நம் மனத்துன்பம் நீங்கித் தொலைவில் செல்லவிருக்கிறது.

தலைவன் செல்லும் வழியில் கூர்மையான பல்லை உடைய பெண் செந்நாய் பசியால் வருந்தும். அதன் பசியைப் போக்க நினைக்கும் ஆண் செந்நாய். அப்போது பெண்மான் ஒன்று ஆண் கலைமானைத் தேடிக் கொண்டிருக்கும். ஆண் செந்நாய், ஆண் கலைமானின் தொடையைச் சிதைக்கும் (கிழிக்கும்). இதைக் கண்டு பெண்மான் அலறும். வெப்ப மிகுதியைக்கொண்ட அவ்வழியே

இருக்கும் ஆறலை கள்வர்கள் (ஆறு + அலை + கள்வர் - வழியில் மறித்துத் தூன்புறுத்துகின்ற திருடர்) வழிப்போக்கர் மீது கல்லை எடுத்து எறிவர். கிழிசல் ஆடையையும், உலர்ந்த குடையையும் உடைய வழிப்போக்கர் அஞ்சி மரத்தில் ஏறுவர். உணவை வேட்டையாட எண்ணி இனத்திலிருந்து பிரிந்து வந்த பருந்து இத்தன்மையான கடுமையும் கொடுமையும் நிறைந்த காட்டு வழியில் பெரிய தோளையும் குவளை மலர் போன்ற கண்களையும் உடைய இவளும் நம்முடன் வருவாள்' என்று தலைவன் கூறியதாகத் தோழி கூறுகிறாள்.

'ஓழியச் சென்மார், செல்ப' என்று, நாம் அழி படர் உழக்கும் அவல நெஞ்சத்து எவ்வம் இகந்து சேண் அகல, வை எயிற்று ஊன் நசைப் பிணவின் உறு பசி களைஇயர், காடு தேர் மடப் பிணை அலற, கலையின் ஓடு குறங்கு அறுத்த செந்நாய் ஏற்றை வெயில் புலந்து இளைக்கும் வெம்மைய, பயில் வரி இரும் புலி வேங்கைக் கருந் தோல் அன்ன கல் எடுத்து எறிந்த பல கிழி உடுக்கை உலறு குடை வம்பலர் உயர் மரம் ஏறி, ஏறு வேட்டு எழுந்த இனம் தீர் எருவை ஆடு செவி நோக்கும் அத்தம், பணைத் தோள் குவளை உண்கண் இவளும் நம்மொடு வருஉம் என்றனரே, காதலர் வாராய் தோழி! முயங்குகம், பலவே.'

(அகநானூறு -285)

பாலை நிலம் வெப்பமும், காட்டு விலங்குகள், ஆறலை கள்வர்கள் ஆகியோரின் கொடுமைகளும் நிறைந்ததாயினும், தலைவியின் பிரிவுத் துயருக்கு அஞ்சி அவளைத் தன்னுடன் அழைத்துச் செல்லத் தலைவன் துணிகிறான் என்பதை இப்பாடலில் காண்கிறோம்.

நற்றாய் வருந்துதல்

உடன்போக்கில் தலைவனுடன் சென்றுவிட்டாள் தலைவி. பிரிவைத் தாங்காமல் மகளை நினைத்துப் புலம்புகிறாள் தாய். தாய் என்பது பெரும்பாலும் செவிலித் தாயைக் குறிக்கும். செவிலித் தாய் என்பவள் வளர்ப்புத் தாய். தாய் என்பது நற்றாயைக் குறிப்பதும் உண்டு. நற்றாய் என்பவள் பெற்ற தாய். உடன்போக்கில் சென்ற மகள் விட்டுச் சென்ற அவள் விளையாடிய பொருள்களைப் பார்க்கிறாள் நற்றாய். கண்கள் கலங்குகின்றன. வாய் புலம்புகிறது. நீர்

வேட்கை (தாகம்) மிகுந்ததால் யானை வங்கியம் என்னும் இசைக்கருவியைப் போல் துதிக்கையை உயர்த்திப் பிளிறும். அக்கொடிய வழியில் என்மகள் சென்றுவிட்டாள். பந்து, பாவை, கழங்கு என்று அவள் விளையாடிய பொருள்களை விட்டுவிட்டுச் சென்று விட்டாளே. அது ஏன்? நான் அவற்றைக் கண்டு அவளை நினைந்து வருந்தத்தானோ?

‘நீர்நசைக்கு ஊக்கிய உயவல் யானை
இயம்புணர் தூம்பின் உயிர்க்கும் அத்தம்
சென்றனள் மன்றஎன் மகளே
பந்தும் பாவையும் கழங்கும்எமக்கு ஒழித்தே’
(ஐங்குறுநூறு - 377)

என்ற பாடல் வரிகளால் அறிய முடிகிறது.

செவிலி மகளைத் தேடிச் செல்லல்

களவு ஒழுக்கத்தில் இடையூறு ஏற்பட்டதால் தலைவன் தலைவியை அழைத்துக் கொண்டு ஊரை விட்டுச் செல்கிறான். இச்செய்தியைக் கேள்விப்படுகிறாள் செவிலி. அழுது புலம்பியபடி தன் மகளைத் தேடிக் காட்டுவழியில் செல்கிறாள் அவள். மகளைத் தேடிவரும் செவிலி ஒழுக்கத்தில் சிறந்த அந்தணர் சிலரை வழியில் காண்கிறாள். அவர்களிடம்,

‘எறித்தரு கதிர் தாங்கி ஏந்திய குடை நீழல்,
உறித் தாழ்ந்த கரகமும், உரை சான்ற முக்கோலும்,
நெறிப்பட சுவல் அசை, வேறு ஓரா நெஞ்சத்துக்
குறிப்பு ஏவல் செயல் மாலைக் கொளை நடை அந்தணர்!
வெவ் இடைச் செலல் மாலை ஒழுக்கத்தீர்! இவ் இடை,
என் மகள் ஒருத்தியும் பிறள் மகன் ஒருவனும்,
தம் உளே புணர்ந்த தாம் அறி புணர்ச்சியர்
அன்னார் இருவரை காணிரோ பெரும?’
‘காணேம் அல்லேம் கண்டனம் கடத்து இடை
ஆண் எழில் அண்ணலோடு அருஞ் சுரம் முன்னிய
(கலி- 9 : 5-10)

என்று கேட்கிறாள். உடன் போன தலைவி பின் சென்ற செவிலி, இடைச் சுரத்து, முக்கோல் பகவரைக்கண்டு, ‘இவ் வகைப் பட்டாரை ஆண்டுக் காணிரோ?’ என வினவியாட்கு, ‘அவரைக்கண்டு, அத்து அறம் எனவே கருதிப் போந்தேம் நீரும் அவர் திறத்து எவ்வம்பட வேண்டா என எடுத்துக் காட்டி, அவர் தெருட்டியது

‘அந்தணர்களே ! என் மகள் ஒருத்தியும், வேறொருத்தியின் மகனும் மற்றவர் அறியாது தமக்குள் கூடியவர் இன்று மற்றவர்

அழியாபாறு கூடி அவர்கள் சென்றுவிட்டனர். அவர்கள் இருவரையும் இத்தக் காட்டில் கண்டீர்களா? என்பது இப்பாடல் அடிகளின் பொருள். இவ்வாறு வளர்த்த பாசம் தாளாமல் உடன்போக்கில் சென்ற தன் மகவைத் தேடிச் செல்லும் செவிலித் தாயைப் பாலைத் திணைப் பாடல்களில் காண முடிகிறது.

செலவு அழுங்குவித்தல்

தலைவன் பிரிந்து செல்வதைத் தோழி தன் நாவன்மையால் தடுத்து விடுவதும் உண்டு. செலவு என்றால் பயணம், அழுங்குவித்தல் என்றால் தவிர்த்துவிடல் அல்லது நிறுத்தச் செய்தல் ஆகும். 'பயணம் தவிர்த்து விடல்' என்பதே 'செலவு அழுங்குவித்தல்' என்பதற்குச் சரியான பொருள் ஆகும். தோழி தலைவியின் இளமை தொலைதல் பற்றித் தலைவனிடம் கூறுகிறாள். அவன் பிரிந்து செல்வதைக் கவலிக்கிறான். மலை கடந்து தேடும் பொருள், காடு கடந்து தேடும் பொருள் பொருளாகாது. அருந்ததி போன்ற கற்பினை உடைய தலைவியைப் பிரியாது இருத்தல் தான் உண்மையான பொருள் என்று தலைவனுக்கு உணர்த்துகிறாள் தோழி.

மலை இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ, நிலைய கற்பினாள், நீ நீப்பின் வாழாதாள், முலை ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை? 'இல் என இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு' எனக், கல் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ, தொல் இயல் வழாஅமைத் துணை எனப் புணர்ந்தவள் புல் ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை? 'இடன் இன்றி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு' எனக், கடன் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ, வடமீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள் தட மென் தோள் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை'? (கலி 2 :10-22)

பாகனின் அங்குசத்தால் குத்தப்பட்டும் அடங்காமல் வேகமாகச் செல்லும் ஆண்யானை யாழ் ஓசை கேட்டு மயங்கி நின்றது. அதைப்போல் தோழியின் மென்மையான பேச்சைக் கேட்டுத் தலைவன் மனம் மாறிப் பயணத்தைத் தவிர்த்து விடுகிறான் என்று வரும் இப்பாடல் கருத்து நினைத்துச் சுவைக்கக் கூடியது. தலைவியை ஆற்றுவித்தல்

தலைவனின் பிரிவை எண்ணி வருந்தும் தலைவிக்கு ஆறுதல் கூறி அப்பிரிவைத் சற்று இளைப்பாறச் செய்வாள் தோழி. இதனை ஆற்றுவித்தல் என்று சொல்வர். குறுந்தொகை:

தோழி தலைவியிடம், 'தலைவர் உன் மீது மிகுந்த அன்புடையவர். ஆகவே விரைந்து வந்து விடுவார்' என்பதை சுறவந்த தோழி,

'நசைபெரிது உடையர் நல்கலும் நல்குவர்
பிடிபசி களைஇய பெருங்கை வேழம்
மென்சினை யாஅம் பொளிக்கும்
அன்பின தோழி அவர்சென்ற ஆறே'
(குறுந்தொகை -37)

என்பதில் 'தோழி தலைவர் உன்மீது மிகுந்த விருப்பம் உடையவர் அவர் சென்ற வழியில் பெண்யானையின் பசியைப் போக்க ஆண்யானை யாமரத்தின் பட்டையை உரித்துக் கொண்டிருக்கும் அன்பான காட்சியைப் பார்ப்பார் அதனைப் பார்த்ததும் உன்னை நினைத்து உடனே திரும்புவார்' என்று யானையின் செயல்களோடு தொடர்புபடுத்தி தேற்றுகிறாள் தோழி.

கொள்ளை அடித்தல்

பாலைத் திணைப் பிரிவைக் குறிக்கும் திணைப் பிரிவு தலைவி - தலைவன் இருவர்க்குமே வருத்தம் தருவது. அவ்வருத்தத்திற்கு ஏற்ற பின்னணியாகவே வறண்ட காடு, மழையின்மை, வெயில் கொடுமை, விலங்குகளால் வரும் கொடுமை, ஆறலை கள்வர்களால் வரும் துன்பம் ஆகியன காட்டப்படுகின்றன. வழிப்பறி, கொள்ளை எல்லா இடத்தும், எல்லாக் காலத்தும் உள்ளனவே. ஆயினும் பிரிவுத் துயருக்குப் பின்னணியாகக் காட்டவே இவை பாலைத் திணைப் பாடல்களில் பேசப்படுகின்றன.கொடிய காட்டு வழியில் அலைந்து அங்கு வரும் பிறரது உடைமைகளைக் கொள்ளை அடித்து வாழ்வர் ஆறலை கள்வர்கள். ஆறலை கள்வர் அல்லது கள்வரைப் பற்றிப் பல பாலைப் பாடல்கள் கூறுகின்றன.

ஆறலைக் கள்வர் வழியில் செல்பவரை வருத்துபவர்கள் அவர்தம் பொருளைக் கவர்பவர்கள் அப்பொருள் கொண்டு உண்பவர்கள் பயிர்த் தொழில் முதலியவற்றைச் செய்து உண்ண விரும்ப மாட்டார்கள் மழையை விரும்ப மாட்டார்கள் கொள்ளை அடித்திடக் காட்டு வழிகளை விரும்புபவர்கள் வில்லாகிய ஏரால் பிறர் உடலில் உழுபவர்கள்.

'கான்உயர் மருங்கில் கவலை அல்லது
வானம் வேண்டா வில்ஏர் உழவர்
பெருநாள் வேட்டம் கிளைஎழ வாய்த்த
பொருகளத்து ஒழிந்த குருதி'(அகநானூறு- 193: 1-4)

'உயரமான காட்டில் உள்ள கிளை பிரிந்த வழிகளைத் தவிர மழையை விரும்பாத, வில்லாகிய ஏரால் உழும் ஆறலைக் கள்வர் சுற்றத்துடன்

புறப்பட்டுச் சென்றபோது கிடைத்தது நல்ல வேட்டை. அவ்வேட்டையில் வழிச் செல்பவரோடு போரிடுகிறார்கள். அப்போது வழிச்செல்பவரின் உடலில் இருந்து இரத்தம் சிந்துகின்றது' என்று ஆறலை கள்வரின் கொள்ளை அடிக்கும் வாழ்க்கைப் பற்றி இப்பாடல் அடிகள் கூறுகின்றன.

அறம் பாராட்டல்

தலைவன் பொருள் தேடிப் பிரிவதைச் சொல்வது பாலைத் திணை. பொருள் எதற்கு? இல்லாதவர்க்குக் கொடுப்பதாகிய அறம் செய்வதற்கு. ஆகவே பாலைத் திணைப் பாடல்களில் தலைவனின் பொருள் தேடும் முயற்சியைச் சொல்லும் போது, பொருளால் செய்ய வேண்டிய அறம் பற்றிப் புலவர்கள் எடுத்துரைப்பதைக் காணலாம். பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோவின் பாடல்கள் பலவற்றில் உலக வாழ்க்கையின் நல்லறங்களை எடுத்துரைக்கும் இயல்பினைக் காண முடிகிறது.

தொழிலை உயிராகக் கருதுபவர் ஆண்கள். இல்லத்தில் வாழும் பெண்களுக்கு உயிர் அவர்தம் காதலரே என்பதை, பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ,

வினையே ஆடவர்க்கு உயிரே வாள்நுதல்
மனைஉறை மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிர்
(குறுந்தொகை - 135 : 1-2)

என்று பாலை நில பாடலில் தலைமகனின் வழிநின்று அறத்தினை எடுத்தியம்புகிறார்.

முடிவுரை

ஐவகை ஒழுக்கங்களில் களவுக்குரிய ஒழுக்கமாகக் குறிஞ்சித்திணையும், கற்புக்குரிய ஒழுக்கங்களாக முல்லை, மருதம், நெய்தல் திணைகளும் சுட்டுவர். ஆனால், களவு, கற்பு என்ற இரண்டிற்குமே பாலைத்திணையை உரியதாக இருப்பதை காணமுடிகிறது. பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தமும் என்ற பாலையொழுக்கத்திற்கு பிரிவு பொதுவொழுக்கமாகத் களவு, கற்பு என இவ்விரண்டிற்கும் பொதுவாகத் திகழ்கிறது. உடன்போக்கு, செலவு அழுங்குவித்தல், நற்றாய் வருந்துதல், செவிலி மகளைத் தேடிச் செல்லல், தலைவியை ஆற்றுவித்தல் போன்ற அக நிகழ்வுகளையும், கொள்ளை அடித்தல், அறம் பாராட்டல் போன்ற பிற இயல்புகளையும் அறிந்து கொள்ள ஏதுவாக அமையும் என்பதை அறியலாகிறது.